

Марина Шаповалова

*кандидат хімічних наук,
старший науковий співробітник
Державної науково-технічної бібліотеки України
Київ, Україна*

Андрій Федчук

*кандидат географічних наук,
старший науковий співробітник
Державної науково-технічної бібліотеки України,
Київ, Україна*

ВИЗНАЧЕННЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ДОСЛІДНИЦЬКИХ ІНФРАСТРУКТУР

Анотація. Актуальність вивчення дослідницьких інфраструктур зумовлена їхньою виключною роллю у процесі організації та проведення наукових досліджень на національному та міжнародному рівні. У роботі висвітлено результати дослідження основних факторів та етапів встановлення і розвитку дослідницьких інфраструктур та їх взаємозв'язок із суб'єктами наукової і науково-технічної діяльності в контексті розвитку вітчизняних нормативно-правових документів що регулюють функціонування дослідницьких інфраструктур.

Ключові слова: дослідницька інфраструктура, інноваційні дослідження, наука, дослідники.

Abstract. The relevance of the study of research infrastructures is determined by their special role in the process of organizing and conducting scientific research at the national and international levels. The purpose of the work is to study the main factors and stages of the establishment and development of research infrastructures and their relationship with the subjects of scientific and technical activity within domestic legislation that regulate the functioning of research infrastructures.

Keywords: research infrastructure, innovative research, science, researchers.

Постановка проблеми та її актуальність. Розвиток науки та техніки є неможливим без ефективних та доступних дослідницьких інфраструктур (далі - ДІ), що мають бути інтегровані у науковий простір. Останніми роками спостерігається тенденція зростання кількості об'єктів ДІ у світі. Це пояснюється тим, що ДІ є основою здійснення наукової діяльності. Тому, *метою роботи* було дослідження основних факторів та етапів встановлення та розвитку ДІ та взаємозв'язку із суб'єктами наукової та науково-технічної діяльності в контексті розвитку ДІ.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Проблематику та розвиток ДІ та суб'єктів науково-дослідної та науково-технічної діяльності було висвітлено у працях науковців: Н. Внукова, А. Любчич (Lyubchych & Ohiyenko, 2022), С. Глібка (Глібка et al., 2021), К. Назаренко та А. Стріжкової (Назаренко & Стріжкова, 2017), О. Головащенко (Holovashchenko, 2021), Г. Барабаш (Барабаш, 2004), М. Примуш (Примуш, 2004) та ін.

Виклад основного матеріалу. ДІ мають великий вплив на те, як організуються та проводяться наукові дослідження на національному та міжнародному рівні. Із їх використанням стає можливим формування великих обсягів даних та дозволяють полегшення їх використання. Зі збільшенням кількості доступних даних у дисциплін і тем різних напрямків, дослідники зі використанням засобів ДІ можуть забезпечувати обробку великих масивів даних для вирішення своїх дослідницьких завдань.

Відповідно із статтею 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (ВРУ, 2016) дослідницька інфраструктура – це сукупність засобів, ресурсів та пов'язаних з ними послуг, які використовуються науковим співтовариством для проведення досліджень на найвищому рівні, що охоплює найважливіші об'єкти наукового устаткування та обладнання або набори приладів, ресурси, що базуються на знаннях (колекції, архіви, депозитарії або банки даних наукової інформації), інфраструктуру, засновану на технології комунікацій (грід, комп'ютери, програмне забезпечення і мережевий зв'язок), та інші структури унікального характеру.

Розвиток ДІ суттєво актуалізувався після прийняття 14.04.2021 року Кабінетом Міністрів України Концепції державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року (КМУ, 2021). Відповідно цієї концепції ДІ можуть бути локально розташованими, віртуальними або розподіленими (організована мережа ресурсів), державними або приватними, а також можуть входити до міжнародних мереж. До дослідницьких інфраструктур можуть належати центри колективного користування науковим обладнанням, національні наукові центри, державні ключові лабораторії, структури унікального характеру, у тому числі наукові об'єкти, що становлять національне надбання. Також у цільовій програмі (КМУ, 2021) зазначено, що необхідно впровадження правового механізму через внесення змін до законодавства у сферах наукової і науково-технічної діяльності, зокрема в частині змін правил, визначення принципів та особливостей функціонування дослідницьких інфраструктур різних організаційно-правових форм.

Разом з тим, чинне українське законодавство у сфері регулювання ДІ потребує подальшого впорядкування у частині визначення основних термінів «дослідницька інфраструктура» та «державна дослідницька інфраструктура», оскільки в поточній редакції статті 1 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у цих термінах визначено різні суб'єкти ДІ (наукове співтовариство та об'єднання наукових установ відповідно), а також вказано різну мету функціонування ДІ (у першому випадку – це проведення досліджень на найвищому рівні, а в другому – оптимальне використання наявних ресурсів). Невпорядковане правове регулювання у цій царині сповільнює приведення національного законодавства до європейських та міжнародних стандартів, і як наслідок – ускладнює інтеграцію вітчизняного наукового співтовариства до Європейського дослідницького простору.

Висновки. Економіко-правові зміни, які прийняті за допомогою концепції державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року, унормовують взаємодію між наявними та новими інфраструктурами дослідницького та визначають умови для запровадження в Україні нових дослідницьких інфраструктур Європейського рівня за міжнародними стандартами.

Список використаних джерел

- Holovashchenko, O. (2021). Development of research infrastructure in the condition of globalization: the experience of the Czech Republic. *Law and Innovations*, 4 (36), 112–116. [https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-4\(36\)-16](https://doi.org/10.37772/2518-1718-2021-4(36)-16)
- Lyubchych, A., & Ohiyenko, I. (2022). Some aspects of establishment and development of research infrastructures and the subjects of scientific and scientific and technical activity. *Uzhhorod National University Herald. Series: Law*, 70, 466–471. <https://doi.org/10.24144/2307-3322.2022.70.76>
- Барабаш, Г. О. (2004). Загальна характеристика суб'єктів наукової і науково-технічної діяльності: правовий аспект. *Вісник Хмельницького Інституту Регіонального Управління Та Права*, 4, 140–144.
- ВРУ. (2016). Закон України "Про наукову і науково-технічну діяльність". *Офіційний Вісник України*, 2, 19. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/848-19>
- Глібко, С. В., Розгон, О. В., & Подрез-Ряполова, І. В. (2021). Щодо обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року". *Доповіді За Матеріалами Круглого Столу "Актуальні Проблеми Господарської Діяльності в Умовах Розбудови Економіки Індустрії 4.0"*, 71–75.
- КМУ. (2021). Концепція Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні на період до 2026 року. *Урядовий Кур'єр*, 82. <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-2021-p#n9>
- Назаренко, К. Д., & Стріжкова, А. (2017). Дослідницька інфраструктура: розуміння терміну в Україні та закордоном. *Інноваційна Система Та Інформаційні Технології в Сучасній Науці : Матеріали Всеукр. Наук.-Практ. Конф.*, 81–85.
- Примуш, М. В. (2004). *Загальна соціологія*. [https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2264/1/Загальна соціологія.pdf](https://r.donnu.edu.ua/bitstream/123456789/2264/1/Загальна%20соціологія.pdf)